

Uit het bovenstaande blijkt dat hij bij dien dienst algemeen werd gewaardeerd en geacht. Een zijner collega's schreef mij: „Wij voelen het als een zwaar verlies voor onzen dienst dat deze zoo sympathieke collega ons zoo plotseling komt te ontvallen”. Een uitspraak die ook ik geheel onderschrijf.

Naast zijn gewonen arbeid interesseerde hij zich in het bijzonder voor het Handelonderwijs in Nederlandsch-Indië.

Sinds eenige jaren was hij Secretaris van den Bond van Vereenigingen voor Handelonderwijs.

De Heer *Wit* was een van die accountants die zich niet slechts interesseerden voor één bepaalde zijde van het beroep, doch die getoond heeft den vollen omvang daarvan te peilen.

Over de taak van de accountants in staatsdienst wordt in den laatsten tijd nog al eens geschreven en naar mijn bescheiden meening wordt deze nog vaak misverstaan en te veel vergeleken met die van den public accountant, terwijl hunne positie een zeer bijzondere is en in menig geval afwijkt van die van den accountant in particulier beroep.

De overledene was van het groote belang en de bijzondere beteekenis van den accountant in staatsdienst ook ten volle overtuigd. eene overtuiging, welke een stempel op zijn werk zette.

Zijn gedaachtenis zal bij allen die hem in zijn werk en in zijn leven hebben leeren gadeslaan, in hooge eere worden gehouden.

Ik las één dezer dagen: „Van de mate waarin een man zich van zijn roeping bewust is en van de trouw waarmede hij haar vervult, zullen voor een groot deel afhangen de beteekenis en de vrucht van heel zijn leven, voor hemzelf, voor anderen en voor God”.

Aan roepingsbewustheid en trouw in het vervullen dier roeping heeft het onzen heengegane collega niet ontbroken. Zijn arbeid draagt ook nu nog vrucht.

W. DE VRIES Gzn.

EENIGE BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE OPENBARE LES VAN LECTOR HOGEWEG

(De ontwikkeling der contrôleleer)

De beschouwingen omtrent een professorale intreedende of lectorale openbare les moeten gesteld worden in het licht van wat zulk een rede beoogt en dan bezien worden naar de eischen van het moment, waarop ze uitgesproken wordt en van het auditorium, dat haar aanhoort. Zeer zeker mag verwacht worden, dat de aanvaardende doent zijn standpunt bepaalt ten aanzien van de groote problemen, in zijn vak brandende ten tijde zijner aanvaarding, maar een scherp-wetenschappelijk gevoerde argumentatie over die groote problemen zou zeker geene waardeering vinden bij de autoriteiten, die qua qualitate de plechtigheid bijwonen, noch bij de studenten, die zich ter openbare les eene meening hopen te vormen over den a.s. leeraar, zijn onderwijsmethode en over de aantrekkelijkheid van het door hem gedoceerde vak.

Dit beschouwende is het een gelukkige gedachte geweest van Lector *Hogeweg* om in een historische schets zijn principieele gezichtspunten meer ongemerkt en in het voorbijgaan weer te geven. De historische aankleding trekt het niet-vakkundige gehoor en schept toch een sfeer van wetenschappelijkheid, die in het academisch kader aangenaam aandoet. Uiteraard voelt zich de, naar scherpe theoretische formulering strevende, vakman door een zoodanige behandeling bij lange niet bevredigd, maar men vergeet daarbij dan niet, dat de orateur, die deze rede uitsprak, niet tot taak had een prae-advies tot een accountantsdag uit te spreken, maar een academische intree-rede te houden.

Men kan naar mijn meening met zekerheid zeggen, dat de

officieele en wetenschappelijke autoriteiten, die de les van Lector *Hogeweg* aangehoord hebben, van het accountantsberoep een waardigen indruk gekregen hebben en ook begrepen hebben, dat het onderwijs, tot de beoefening van dat beroep opleidende, ernstige, principieele en diepgaande studie vereischte. Ook mag men constateeren, dat de studenten het gevoel moeten hebben gekregen dat de Lector zijn beroep met veel toegenegenheid beoefent, maar toch de kennis van de vak-litteratuur niet daaraan heeft geofferd.

Deze punten zijn echter voor de lezers van ons vakblad van minder beteekenis en ik meen dan ook in een aan deze oratie gewijd artikel in de vakpers mij meer te moeten wenden tot de beginselen, die door de schets der vak-evolutie heen, naar voren zijn gebracht. Het voorafgaande diende om en tegenover den Lector en tegenover mijn lezers de meer eritische besprekingen der beginselen in de juiste verhouding te stellen tegen mijn waardeering voor het, in de bestaande doelstelling, gebodene.

Mijn eritiek ligt allerminst daarin, dat bij de weergave van oudere toestanden vaak niet met voldoende scherpte naar voren treedt, dat de toenmalige werkmethoden, zelfs bij de toenmalige verkeerseischen, niet toereikend waren om de verantwoordelijkheid te dekken. Wel even komt de vermelding van den invloed, die de verkeerseischen hebben gehad op de ontwikkeling (pag. 21) maar een critisch bezien van wat de accountant in de verschillende tijdsbestekken zijn taak achtte, blijft achterwege. Het is mij nog wat te naturalistisch in de weergave van het vroegere en doet daardoor de mérites van de huidige opvattingen van verantwoordelijkheid en daaruit-volgende techniek-eischen niet met voldoende helderheid naar voren treden. De ondeskundige lezer zou mogelijk zich den indruk niet kunnen ontveinzen, dat Lector *Hogeweg* die vroegere contrôle-methoden niet zoo verwerpelijk acht als zijn vakgenooten weten, dat hij doet.

Dit geldt bijzonder voor hetgeen medegedeeld is op pag. 9/12. Lector *Hogeweg* deelt onder meerder daar mede, dat de eerste controleurs zich bepalen moesten tot het vergelijken van de aansluiting van de balans aan het grootboek (soms van de overname van journaal in grootboek) omdat hen de tijd ontbrak voor een verdergaand onderzoek, of commissarissen geen uitgebreider opdracht verleenden. Men is hier geneigd te vragen of de Heer *Hogeweg* een bespreking van een controle uit tijdsgebrek of uit gebrek aan inzicht bij Commissarissen eener N.V. in het algemeen gemotiveerd acht. Inimmers indien daarin voor die tijden een oorbaar motief zou liggen, zou het naar mijn meening nu niet anders behoeven te zijn. Neemt men dergelijke gronden voor beperking niet aan (zooals naar ik meen de Heer *Hogeweg* doet) dan zou hier de eritiek geplaatst moeten worden, dat de toenmalige accountants nog geen scherpe voorstelling hadden van wat de taak van de accountants in de samenleving was. Dan zou scherper naar voren gekomen zijn in de openbare les, dat de geleidelijke ontwikkeling van het inzicht omtrent zijn taak, bij den accountant gevormd werd, naarmate het verkeer meerdere eischen stelde, maar toch de aanvankelijke orienteering des accountants, op een taak, waarvan hij de nuttigheid meer zag in de onderneming dan in het maatschappelijk verkeer, een beletsel vormde voor velen om tot een scherp inzicht in de grondslagen van taak, verantwoordelijkheid en contrôle-techniek te geraken.

Daardoor zou mede de beteekenis van de verkeers-theorie van *Limpert* (de leer van het opgewekt vertrouwen) in nog scherper belichting geplaatst zijn en had daarbij zeker niet onopgemerkt mogen blijven, dat de steller dezer theorie, weliswaar op het Congres 1926 voor het eerst zijn denkbeelden in deze heldere formulering gaf, maar dan toch die denkbeelden reeds veel vroeger had uitgedragen in theorie en praktijk en reeds in die denkrichting een beduidend aantal medestanders en

volgelingen had gekweekt. Ware dit niet, dan zou de Congress-formuleering niet zoo hebben ingeslagen.

Inderdaad betreur ik het, dat in de bladzijden, handelende over de ontwikkeling der denkbeelden omtrent verantwoordelijkheid en vaktechniek niet wat meer aandacht gegeven werd aan de vroegere pogingen tot scherpstelling van den accountantstaak en verantwoordelijkheid, zooals die in woord en geschrift door *Limperg*, *Hoofiën*, *Reder* en zeker ook door dezen Lector zelf naar voren gebracht is.

De Heer *Hogeweg* zegt dat zoo erg voorbijgaande, waar hij de vertrouwenstheorie het gekristalliseerd resultaat van de studie der Nederlandsche accountants noemt en de beteekenis van den Steller dezer theorie en van zijn medestanders in de evolutie der denkbeelden komt daardoor te weinig uit.

De tegenstelling tusschen de taak, waarvan de beteekenis in de onderneming ligt en de taak, die sociale beduidenis heeft en de overheerschende belangrijkheid van de laatste komt echter helder naar voren in het laatste deel der rede, waar de in-tredende leeraar de aansprakelijkheid uitstrekt „ver buiten den kring der eigenlijke opdrachtgevers”, de bepaling van grenzen door „afspraken tusschen accountant en opdrachtgevers” verwerpt en stelt dat de taak, zoowel als de techniek van de taakverrichting, bepaald wordt, door wat noodig is om te voldoen, aan den „norm van vertrouwen”, die in het maatschappelijk verkeer door de verklaring wordt gewekt.”

Maar alweer vind ik jammer, dat de Lector, die dit zoo juist stelde, op pag. 11 bij het vermelden van de doeleinden der controle niet de certificering van te publiceeren stukken (de sociale taak) in de eerste plaats noemt, maar zich beperkt tot de vermelding van het ontdekken van fraudes en fouten, de taak, die slechts belang binnen de bedrijfshuishouding heeft en die in grooter bedrijf even goed, of mogelijk beter door een interne controle-instantie verricht kan worden.

Ik erken, dat de Lector hier in historisch verband sprak, maar het tekort aan inzicht dat, naar hij op een latere pagina constateert, in deze formuleering bestaat, gold toch evenzeer voor de tijden, toen dat drietal doeleinden geformuleerd werd.

Is de rede in haar weergave van de gedachtenontwikkeling in Nederland naar mijn meening wat te veel descriptief en wat te weinig kritisch, ze is dit niet in hare weergave van de gedachten der buitenlandsche vakgenooten. Eerstens de ietwat satirieke opmerking, dat Sir *Plender's* rede op het Congres 1926 niet uitkwam, boven wat in *Dicksee's* eerste druk in 1892 werd vermeld. De ontwikkeling van het verkeer en de daarmee veranderde eischen aan den accountant te stellen, zouden dus onzen Engelschen collega's nog al onopgemerkt voorbij gegaan zijn. Voorts de opmerking van „Gemis aan principiëlen grondslag bij de Engelschen en van het streven om te voldoen aan de eischen van Companies Act en rechtspraak, hetgeen funest is voor de formuleering van een wetenschappelijken grondslag.

Belangrijk is voorts de tegenstelling *Montgomery*, *Dicksee*, *Plender* e.s. vooral in het moment, waarin *Montgomery* de strijd tegen fraudes en fouten naar het „tweede plan” brengt en een meer sociale taakoriëntering naar voren schuift. Ware nu in de historische descriptie der vaderlandsche gedachten-evolutie de verkeerstheorie in hare vroegere formuleering naar voren gekomen, dan zou een driehoeks-controverse *Plender—Montgomery—Limperg* hier de voorsprong van de formuleering, die in de sfeer der Amsterdamsche Universiteit wordt ingedragen aan studenten en belangstellenden blootgesteld zijn.

Maar ik moge er hierbij wel op wijzen, dat de opbouw, zooals ik dien in deze en de voorgaande opmerking wenschelijk achtte, de mogelijkheid zou hebben uitgesloten tot de toespraak tot Prof. *Limperg* op de wijze als Lector *Hogeweg* bij het einde van zijn rede hield. Ik heb echter reeds gezegd, dat ik de rede

wilde bespreken vanuit de beteekenis, die ze heeft voor studeerenden en vakgenooten en dan mis ik de genoemde punten noode.

De grootste beteekenis uit studie-oogpunt zie ik in de laatste zeven pagina's, waar de Lector den huidige stand der meeningen en zijn eigen opvatting weergeeft. Vooral in de laatste, ook al is de argumentatie om des tijds wille waarschijnlijk wat beknopt en soms wat opportunistisch.

We vinden daarin ten eerste (pag. 21) de omschrijving van de taak des accountants, het certificeeren van de verantwoording, de verantwoordelijkheid dus dat de geteekende balans een juist beeld geeft van den toestand van het bedrijf en dat de resultatenrekening de oorzaken die het resultaat hebben bepaald, juist weergeeft. Lector *Hogeweg* gebruikt helaas de woorden, „factoren, waaruit het resultaat is samengesteld” waarin ik meer een mathematisch-boekhoudersche dan een bedrijfs-economische definitie zie, maar we mogen aannemen dat hier bedoeld werd wat ik meende in de woorden te mogen leggen.

Heel juist acht ik, dat Lector *Hogeweg* de taak van den accountant bepaald ziet in het certificaat der te publiceeren verantwoording. Alle andere werkzaamheden, die accountants verrichten, zooals controle op betrouwbaarheid of accuratesse van het personeel, dat administratie voert, ten behoeve der bedrijfsleiding en alle andere adviseerende of organiseerende werkzaamheden komen wel in de praktijk in veelvuldige en herhaaldelijke combinatie met de certificeerende taak voor, maar het specifieke van de accountantsverantwoordelijkheid komt alleen uit in die certificeerende taak en daarom kan slechts deze de grondslag zijn voor een wetenschappelijk-geformuleerde leer der accountants-controle. Elke poging, om die andere werkzaamheden mede te begrijpen in de formuleering leidt tot vertroebeling der gedachtenconstructie.

Ook het begrip der controleleer, als leer der accountants-controle is naar mijn meening zeer juist gesteld. Ten onrechte wordt naar mijn meening door velen als controleleer genoemd een leer die is een leer der controletechniek en die dus past zoowel voor interne-controle als voor accountantcontrole. Men komt dan tot de stelling, dat de accountantcontrole een deel der totalencontrole is, met een, naar gelang der omstandigheden, varieerende omgrenzing. Zoodanige formuleering moge eenige waardeering verdienen als een aardige schets van een praktische waarneming, het getuigt niet van scherpe analyse, omdat niet gezien wordt, dat met gelijke technische middelen de controle met doelstelling tot certificering van te publiceeren stukken, wezensverseiden is van elke controle met interne doelstelling. De eerste omdat het een taak is die door geen ander dan een public-accountant verricht kan worden, het is de typische accountantstaak. De taak met interne doelstelling kan, al naar gelang van omstandigheden, verricht worden door boekhouders dan wel door interne of externe accountants. Accountants in den zin van de vertrouwenstheorie zijn slechts zij, die als public-accountants er een beroep van maken om in de maatschappij dergelijke publieke vertrouwensfuncties op zich te nemen.

De juiste methodiek der accountantsopleiding is dus de opbouw der controleleer, als leer van de controle door den public-accountant, uit die doelstelling volgt dan de techniek van de controle, die diensvolgens noodig is. De leer der techniek en der middelen van de controle komt daarin dus op het tweede plan en, deze in dit gezichtspunt aangeleerd zijnde, kan tevens benut worden om te leeren welke de middelen zijn waarvan de interne-controle zich bedient.

Het verschil in doelstelling tusschen controle tot publiek certificaat en tot informatie aan de bedrijfsleiding komt inder-

daad in de rede uit (pag. 28) en zal dus richtsnoer zijn voor de stofbehandeling van den Lector. Toch hadde ik gaarne de teekening hier forscher gezien en terminologisch scherper gesteld. De onderscheiding tusschen taak met externe en met interne doelstelling is eveneens genoemd (pag. 24), waar het onderscheid tusschen opdracht van de Directie der N.V. en opdracht door aandeelhouders en Commissarissen wordt behandeld. Maar juist hier zou de onderscheiding tusschen een opdracht met intern of publiek doel scherp naar voren gebracht hebben, welke opdrachten van een Directie niet aanvaardbaar zijn. Dat de Heer *Hogeweg* hetzelfde bedoelt als door mij is weergegeven blijkt wel uit hetgeen hij op diezelfde pagina verder zegt omtrent de publieke verantwoordelijkheid van den accountant, omdat zijn verklaring een verdere strekking heeft dan alleen de informatie van den opdrachtgever.

De rede neemt stelling tegen de pogingen, om het begrip der „juistheid” bij het balanscertificaat ad absurdum te drijven door dit als absolute en wiskundige juistheid te stellen, echter betreur ik dat over een comptabele juistheid der balans gesproken wordt, naast de juistheid, die uit het onderzoek naar bestaan en waardeering van activa en passiva voortvloeit. Een zoodanige comptabele juistheid heeft geen afzonderlijk bestaan en al moge Lector *Hogeweg* dat zeker niet bedoeld hebben: scherpe formulering is hier buitengewoon gewenscht, omdat zooveel met begrippen als boekhoudkundige en rekenkundige juistheid gewerkt werd, om een indruk van juistheid te geven, daar waar de juistheid, waar 't om ging, verre te zoeken was.

Spreeker nam ook stelling tegen de gedachte, dat de controle-techniek, die tot certificaat der jaarrekening bedoeld is, zou inhouden dat elke post wordt nagegaan, wanneer de weg van totalen-controle dezelfde zekerheid geeft. Ik meen dus te mogen aannemen, dat Lector *Hogeweg* instemt met de beschouwingen, die door mij werden gegeven in de no's van December 1929 en Januari 1930 van dit blad. Gaarne had ik echter gezien, dat de Lector hier had doen uitkomen de onderscheiding van positieve en negatieve controle en diensvolgens dat bepaalde deelen der administratie, in de gegeven doelstelling van certificaat, niet gecontroleerd kunnen worden door detailcontrole. Even, maar in ietwat vage expressie, komt de negatieve controle naar voren in de opmerking pag. 29, dat de accountant moet ontdekken, dat een post, die gemaakt moest worden, achterwege bleef!

Voortgaande wil ik nog even stilstaan bij de stellingname tegenover de richting, die meent, dat uit den controle-arbeid zooals die in de praktijk wordt toegepast, een norm te vinden zou zijn voor de controle-techniek en die de „toepassing van een objectieve controle-leer niet wenscht, omdat ze vele maatregelen oneconomisch verdeelt. Ik ga volkomen accoord met de opvatting, dat in datgene, wat accountants doen in hunne praktijken logischerwijze nooit een norm gevonden kan worden. Indien men dat wil doen, dan verdraait men oorzaak en gevolg. Zelfs wanneer men een traditionalistische controle-leer zou bepleiten tegenover een rationalistische, ontkomt men daar niet aan, omdat het gevondene, dat men als grondslag neemt, niet uit zich zelf, maar door critische analyses in het verleden ontstaan is. Juist dat laat Lector *Hogeweg* zeer goed uitkomen. Immers dat, wat critische menschen doen, geschiedt niet lukraak of op intuïtie, maar ingevolge een afleiding van het waarom en waartoe en dus moet de norm aanwezig zijn om het doen te kunnen bepalen. Accountancy is geen Kunst, omdat het een doelstelling in zich zelf heeft en de accountants dus hun controlelast in hun arbeid uitleven. Het is trouwens zeer de vraag of de Kunst wel een doel in zichzelf heeft en of die niet in eene sociaal cultureele doelstelling geplaatst moet worden. Voor accountancy echter is zulk een uitgaan van wat, van den vakbeoefenaar uit als juist wordt aangevoeld in flagranten

strijd met het sociale doel van het beroep. Toch geloof ik, dat Lector *Hogeweg* deze richting te ver van de zijne verwijderd oordeelt. Ik meen, dat die inductieve¹⁾ baseering van de verantwoordelijkheid op wat er practisch gebeurt een minder gelukkige greep van den steller geweest is, maar dat zijn gedachte toch niet ver van die van *Limberg*, *Hogeweg* e.a. geestverwante schrijvers, verwijderd is. Ik meen dat de steller dezer theorie, *Dijker*, erkend heeft de vertrouwenstheorie tot basis te nemen en zijn bestrijding van de vaktechnische doorwerking meer berust op de meening, dat de vertrouwenstheorie in de *Limbergse* formulering impliceert de controle van alle posten, in den geest van *Sternheim's* leerboek. Ik heb reeds meerdere malen in dit blad er op gewezen, dat *Limberg* en *Dijker* niet ver van elkander staan, al neem ik de terminologie van laatstgenoemde liever niet over, omdat ze m.i. licht aanleiding geeft tot een exegese (omtrent aanvaardbaarheid van opdrachten) die (niet naar *Dijker's* bedoeling) sterk afwijkt van wat uit de vertrouwenstheorie volgt.

Tenslotte vermeldde ik nog, dat Lector *Hogeweg* de vakkundige onafhankelijkheid van den accountant tegenover den opdrachtgever met krachtigen klem en met zeer scherpe bewoording heeft gegeven op pag. 27. Ik moge die uitspraak, het kernpunt van het betoog, citeeren. „De controle-arbeid moet alleen „beheerscht worden door de vaktechnische eischen van elk bepaald geval, niet door het individueele inzicht van den opdrachtgever. Indien het doel van de opdracht tusschen den „opdrachtgever en den accountant vaststaat, is alleen deze „laatste degene, die kan zeggen, welke arbeid verricht moet „worden om het gestelde doel te bereiken, omdat alleen hij op „grond van zijn studie en praktijk beoordeelen kan, wat daar „voor noodig is”.

Die krachtige beginselverklaring geeft vertrouwen, dat de Lector normen zal weten te vormen op dat gevoel van eigenwaarde gebaseerd, dat noodig is om pal te staan in de gevaren, die ons beroep voor zijne beoefenaren brengt. En meer nog, ze geeft mij het gevoel, dat overal, waar ik beoordeelende een scherper formulering verlangde, ik niet anders deed, dan toespitsen wat de Lector bedoelde, omdat slechts het, uit den aard der voordracht volgende, streven naar vlotheid, den Lector terughield om de scherpte te geven, die ik als technicus zoo gaarne gehoord had. Dat ze voor zijn studenten wel volgen zal, mag zeker wel aangenomen worden.

Waar ik den Lector na zijn aanvaarding gelukwenschte met de vele punten in zijn rede, waaruit beginsel-scherpe theorieën der accountantscontroleleer zouden zijn op te bouwen, kan ik deze beschouwing niet besluiten zonder mijn Alma Mater toe te wenschen, dat Lector *Hogeweg* er in slagen mogen om al de beginselen in zijn intree-rede begrepen, te maken tot de vakovertuiging van een groot aantal toekomstige beroepsgenooten.

ABR. MEY

¹⁾ Het woord inductief is hier eenigszins onjuist gebruikt. Hetgeen accountants in de praktijk doen kan men niet zien als feiten, waaruit men langs inductieven weg normen of wetmatigheden mag afleiden. Wat ze doen volgt voor elk bijzonder geval uit een deductieve bepaling uit hunne verantwoordelijkheid en uit de doelstelling van hun onderzoek en eventueele andere overwegingen van zeer uiteenlopenden aard. Een „inductie” uit deze taakopvattingen geeft dus niet anders dan een gemiddelde, maar geen norm.